

1. KONGRES ORTOPEDA I TRAUMATOLOGA BOSNE I HERCEGOVINE

sa međunarodnim učešćem

1st CONGRESS OF ORTHOPEDISTS AND TRAUMATOLOGISTS OF BOSNIA AND HERZEGOVINA with international participation

18 - 21 septembar/rujan 2014.

Hotel Termag - Jahorina

**ORTOPEDA I
TRAUMATOLOGA BIH**

www.kongres-orto-trauma-bih.org

**KNJIGA SAŽETAKA
ABSTRACT BOOK**

Udruženje ortopeda i traumatologa u Bosni i Hercegovini
Association of orthopedist and traumatologists in Bosnia and Herzegovina

Poštovane kolegice i kolege, dragi prijatelji,

Zahvaljujemo Vam se na učešću na 1. Kongresu ortopeda i traumatologa Bosne i Hercegovine, posebno izlagačima radova, te našim sponzorima. Intenzivna razmjena iskustava na kongresu, pored ostalog zabilježena je i u ovoj knjizi sažetaka koja sadrži samo sažetke prezentiranih radova. Od ukupno 270 prijavljenih radova iz svih podoblasti ortopedije i traumatologije, usmeno je izloženo njih 210, te još 40 u vidu postera. U izradi ovih prezentacija učestvovalo je ukupno 444 kolega, kao autori i koautori prezentacija, iz 14 zemalja i velikog broja različitih institucija.

Vjerujemo da će nakon ovog Kongresa, svaki budući kongres ortopeda i traumatologa Bosne i Hercegovine biti prioritetni događaj u vašim zasigurno opterećenim kalendarima.

Više o našem Udruženju i Kongresu možete naći na web stranici www.orto-trauma.org.

Urednik,

Prof. dr Mirza Bišćević

* Za tačnost podataka i lektorisanje teksta abstrakta odgovorni su autori.

Članovi Organizacionog odbora:

Predsjednik
Slavko Manojlović

Emir Arnautalić
Mirza Bišćević
Goran Bjeković
Zoran Bjelogrić
Nikola Bojić
Šukrija Đozić
Čamil Habul
Hajrudin Kačar
Tarik Kapidžić
Nebojša Mraović
Zdenko Ostojić
Mirko Sovilj
Iskra Troha

Sekretari / Tajnici:

Semin Bećirbegović
Maki Grle
Stanislav Palija

Članovi Naučnog odbora:

Predsjednik
Mirza Bišćević

Ismet Gavrankapetanović
Nikola Gavrić
Predrag Grubor
Zoran Hadžiahmetović
Aleksandar Jakovljević
Enes Kanlić
Božo Ljubić
Zdenko Ostojić
Sahmir Šadić
Adnana Talić-Tanović

Uvod	I - V
Plenarna predavanja	1 - 8
Oralne prezentacije	9 - 122
<i>Prelomi femura 1 (vrat)</i>	10 - 15
<i>Prelomi femura 2 (trohanterni i dijafizarni)</i>	16 - 20
<i>Menadžment u ortopediji i traumatologiji</i>	21 - 23
<i>Istraživanja u ortopediji i traumatologiji</i>	24 - 28
<i>Regenerativna medicina</i>	29 - 33
<i>Primarna artroplastika kuka</i>	34 - 40
<i>Primarna artroplastika koljena</i>	41 - 45
<i>Reviziona artroplastika kuka i koljena</i>	46 - 51
<i>Infekcije u artroplastici</i>	52 - 54
<i>Perioperativni menadžment u artroplastici</i>	55 - 60
<i>Dječija ortopedija 1 (kuk)</i>	61 - 64
<i>Dječija ortopedija 2 (stopalo, lakat, ostalo)</i>	65 - 70
<i>Pseudoartroze</i>	71 - 73
<i>Povrede i oboljenja šake i ručnog zgloba</i>	74 - 78
<i>Ortopedija razno (rame, stopalo, ostalo)</i>	79 - 82
<i>Spinalna hirurgija 1 (degenerativna oboljenja)</i>	83 - 88
<i>Spinalna hirurgija 2 (deformacije, trauma, ostalo)</i>	89 - 92
<i>Tumori u ortopediji</i>	93 - 96
<i>Povrede karlice</i>	97 - 100
<i>Sportske povrede koljena 1 (meniskus, LCP, patela)</i>	101 - 104
<i>Sportske povrede koljena 2 (LCA)</i>	105 - 110
<i>Prelomi potkoljenice</i>	111 - 116
<i>Sportske povrede ramena</i>	117 - 121
Case report prezentacije	123 - 126
Poster prezentacije	127 - 147
Indeks autora	149 - 157

O-181 PRELOMI PILONA TIBIJE TRETIRANI APARATOM PO ILIZAROVU

Ivica Lalić, Zoran Gojković, Vladimir Harhaji, Milan Stanković, Mirko Obradović, Miroslav Milankov

Klinika za ortopedsku hirurgiju i traumatologiju, Klinički centar Vojvodine, Novi Sad, Srbija

Cilj rada je analiza koštanih i funkcionalnih rezultata kod pacijenata sa prelomima pilona tibije lečenih aparatom po Ilizarovu.

Na Klinici za Ortopedsku hirurgiju i Traumatologiju, Kliničkog Centra Vojvodine, lečeno je 49 pacijenata u periodu 2008. - 2014. Imali smo 42 zatvorena i 7 otvorenih preloma. Prema AO/OTA klasifikaciji bilo je 37 tip C preloma i 12 tip A preloma, dok tip B prelomi nisu lečeni ovom metodom. Studija je obuhvatila 39 muškarca i 10 žena. Prosečna starost iznosila je 38 godina. U 28 slučajeva aparat je obuhvatao i stopalo. Radi izravnjanja artikularne površine, koštani fragmenti su u 12 slučajeva reponovani elevatorom kroz mini-inciziju. Prosečno vreme nošenja aparata iznosilo je 3,5 meseca.

Evaluaciju koštanih i funkcionalnih rezultata vršili smo na osnovu scoring sistema Udruženja za istraživanje i primenu metode po Ilizarovu (ASAMI). Koštani rezultati su bili: 31 odličan, 6 dobrih, 7 umerenih i 5 loša. U slučaju funkcionalnih rezultata imali smo: 33 odlična, 8 dobrih, 4 umerena i 4 loša.

Pojava posttraumatskog artritisa skočnog zgloba zabeležena je u 8 slučajeva nakon šestogodišnjeg praćenja. Na osnovu našeg iskustva transosealna osteosinteza Ilizarov aparatom se pokazala znatno superiornijom u odnosu na druge metode osteosinteze jer umanjuje rizik od infekcije, omogućuje manipulaciju koštanim fragmentima preko igala aparata, kao i postizanje ranog oslonca na operisani ekstremitet.

O-182 OPERATIVNO LIJEČENJE PRELOMA SKOČNOG ZGLOBA

Nikola Gavrić, Aleksandra Hadžiavdić

Opšta bolnica Doboj, Doboj, Bosna i Hercegovina

Ograničen prostor zglobne viljuške koju čine distalni krajevi tibije i fibule i rotacija talusa pod dejstvom direktne, češće indirektno sile dovodi do povreda koštanoligamentarnih struktura skočnog zgloba.

Analizirati rezultate operativnog liječenja koštanoligamentarnih struktura skočnog zgloba, bimalleolarni i trimaleolarni prelom.

Analizirani su rezultati operativnog liječenja 124 pacijenta sa prelomom u skočnom zglobo na Ortopedsko-traumatološkom odjeljenju Opšte bolnice Doboj od 2005. do 2009. godine. Operativno su zbrinuti pacijenti sa bimalleolarnim prelomom tip B i C (Weber-Danisova klasifikacija) i trimaleolarni prelomi, gdje je treći ulomak bio veći od trećine zglobne površine. Prelom lateralnog fibularnog maleolusa je zbrinjavan pločom, a medijalni maleolus i Volkmannov trougao šrafovim.

Od 124 operativno liječenih, 63 (50.81%) su muškog pola, a 61 (49.19%) ženskog. Najveći broj pacijenata 92 (74.19%) je dobi od 18 do 65 godina starosti, što predstavlja radno najaktivniju populaciju. Sa bimalleolarnim prelomima su bila njih 82 (66.13%), a 42 (33.87%) sa trimaleolarnim.

Najčešće komplikacije bile su vezane za kožu (fликтene i manje nekroze), u 7 (5.65%) slučajeva, dehiscencija operativne rane 4 (3.23%), artroze (tibio-fibularna i talokruralna), 3 (2.42%), fractura male sanata 2 (1.61%) i Sudeckova bolest u 3 (2.42%) slučajeva. Tibiofibularna sinostoza nije registrovana najmanje dvije godine nakon operacije.

Primjena navedenih operativnih tehnika dala je dobre rezultate liječenja sa malobrojnim komplikacijama, koje bi se mogle smanjiti operacijom u prvom danu nakon povrede i ranom rehabilitacijom.